

**“O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA’LIM XIZMATLARI
SOHASINING RIVOJLANTIRISH HOLATI, TA’LIM IQTISODIYOTI VA
MENEJMENTINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI”**

Qobiljonova Jasmina Jasur kizi

Jizzakh state pedagogical university

2nd level student of fine arts and engineering graphics

+998 91 568 22 08

qobiljonov1225@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10853028>

Annotatsiya: Bugungi jadallashib borayotgan bir davrda ta’lim sohasiga bir qator o’zgartirishlar kiritish hamda ta’lim sifatini yaxshilash, O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim xizmatlari sohasining rivojlantirish holati hamda ta’lim iqtisodiyoti va menejmentining zamonaviy tendensiyalari orqali olib borilishi nazarda tutilgan muammolarni hal etish o’rganiladi.

Kalit so’zlar: taraqqiyot, ta’lim, tendensiya, samaradorlik, axborot-kommunikatsiya, pedagog, rivojlanish, menejment.

Abstract: In today's fast-paced era, introducing a number of changes in the field of education and improving the quality of education, the state of development of the field of educational services in the new development period of Uzbekistan, and the solution of the problems provided by modern trends in the economy and management of education are studied.

Keywords: development, education, trend, efficiency, information and communication, pedagogy, growth, management.

Аннотация: В современную быстро развивающуюся эпоху внесения ряда изменений в сферу образования и повышения качества образования, состояние развития сферы образовательных услуг в новый период развития Узбекистана, а также решение проблем, предусмотренных изучены современные тенденции в экономике и управлении образованием.

Ключевые слова: развитие, образование, тенденция, эффективность, информация и коммуникация, педагог, разработка, менеджмент.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.11.2020 yildagi PF-6108-sonli farmoni bilan O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra: So‘nggi yillarda mamlakatda ta’lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog‘cha tarbiyalanuvchilari, o‘quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ta’lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o‘rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta’limning uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, milliy ta’lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-ma’rifat egalari, jismoniy va ma’naviy sog‘lom insonlar etib tarbiyalash, ta’lim muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni ta’minlanmoqda.

Mamlakatimiz ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish, jamiyatimizda o‘qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo‘lgan hurmat-e’tiborni yanada oshirish, o‘quvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish haqida ko‘rsatmalar berildi.

O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohasini yanada rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari belgilandi. Davlatimiz taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g‘oyalari bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo‘lgan, intellektual va ma’naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta’lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo‘lishlari uchun ularda zarur ko‘nikma va bilimlarni shakllantirish va dunyo miqyosidagi bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta’lim tizimini yo‘lga qo‘yish, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini zamon talablari asosida darsliklarni yaratish ta’lim tizimi uchun muhim ekanligi va zamon talabi ekanligi sababli yangi darsliklar ishlab chiqildi.

O‘zbekistonning yangi taraqqiyot yo‘li “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini ishlab chiqish jarayonida keng jamoatchilik tomonidan muhokama qilindi va ma’qullandi.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi bir qancha asosiy g‘oyalarni o‘zida mujassam etgan:

Barqaror iqtisodiy o‘rta daromadli o‘rtacha daromadli yuqori bo‘lgan mamlakatlar qatoridan joy olish hamda ta’lim, tibbiy va ijtimoiy himoya tizimini zamon talablariga va xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan tashkil etish va xalq xizmatida adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish belgilangan.

Ta’lim-tarbiya muassasalarining rahbar xodimlari, pedagog va murabbiylari, professor-o‘qituvchilari va ilm-fan sohasi vakillarining jamiyatimizdagi o‘rni va maqomini oshirish, ularning mashaqqatli mehnatini munosib qadrlash va faoliyat samaradorligiga qarab moddiy rag‘batlantirish, pedagog xodimlarning kasbiy mahorati va faoliyat samaradorligini muntazam oshirib borish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, malaka oshirish tizimini “hayot davomida o‘qish” tamoyili asosida takomillashtirib borish, ilmiy-tadqiqot va ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish bo‘yicha xususiy sektorning salmog‘ini kengaytirish, hududlarda nodavlat ta’lim tashkilotlarini tashkil etish orqali raqobat muhitini shakllantirish, ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish masalalari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llagan holda ta’limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish, elektron resurslar va masofaviy ta’limni yanada rivojlantirish, ta’lim oluvchilar o‘rtasida IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish, ilm-fanni iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylantirish, ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish, iqtidorli yosh olimlarning innovatsion faoliyatini rag‘batlantirish, mavjud ilmiy tashkilotlar salohiyatini yanada mustahkamlash va rivojlantirish, ta’lim tizimiga yuqori samarali xalqaro amaliyotni joriy etish, respublika ta’lim tashkilotlarini nufuzli xalqaro reytinglarga kiritish bo‘yicha tizimli ishlarni amalga oshirish masalalari belgilab berilgan va bugungi kunda o‘z amaliy natijasini bermog‘da.

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan birgalikda 2021-yil 1-martga qadar malakali pedagog, ilmiy xodimlar, psixolog va xorijiy ekspertlarni, ulardan, Finlyandiyaning malakali mutaxassislarini jalb qilgan holda Milliy o‘quv dasturini ishlab chiqish belgilab qo‘yilgan edi. Bugungi kunda bu ham o‘z amaliy samarasini berib bormog‘da. Masalan: kredit-modul tizimidagi islohotlar va o‘zgarishlar ham bunga misol bo‘la oladi

Yangi pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi natijasida ta’lim tizimida ratsional ishlab chiqilgan va olib borilayotgan o‘qitish jarayoni an’anaviy darslardan farqli o‘laroq yangicha interfaol usulda o‘tilmog‘da. “Yosh avlod ushbu o‘zgarib turgan ijtimoiy voqelikni, jadal rivojlanib borayotgan fan yangiliklarini to‘g‘ri va to‘liq o‘zlashtirishida ta’lim-tarbiyaning ahamiyati katta. Ta’lim-tarbiya, avvalo, yoshlarga hayoti davomida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mustaqil fikr yuritish asoslarini o‘rgatadi...” Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev so‘nggi yillarda ta’lim sohasini isloh qilishga, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan takomillashtirishga, xususan, tizimga rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini tatbiq etishga jiddiy e’tibor qarata

boshladi. Bu boradagi islohotlar Prezidentning 2017- yil 14-martdagi “O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017-yil 22-maydagi “Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017-yil 8-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi, 2017-yil 30-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarorlarida o‘z aksini topgan. E’tibor beradigan bo‘lsak, mazkur qarorlarda uzluksiz ta’lim tizimining deyarli barcha turlari qamrab olinganligini ko‘rishimiz mumkin. Qolaversa, “2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da ham ta’lim sohasini tubdan takomillashtirishga e’tibor qaratilgan. Ta’lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan mazkur hujjatlarning barchasida sohaga innovatsiyalarni kiritish, xorijiy tajribalarni o‘zlashtirish, ijodiy yondashuvlarni qo‘llab-quvvatlash, ta’lim turlari o‘rtasidagi integratsiya jarayonlarini kuchaytirish bilan bog‘liq umumiy jihatlar mavjud. Bugungi kunda zamonaviy ta’lim muassasalari oldida turgan asosiy vazifalardan biri jamiyat va davlat buyurtmalarini, ta’lim jarayoni ishtirokchilarining ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ta’lim innovatsiyalarini yaratish hamda joriy etishdir. Innovatsion ta’lim muassasasi raqobatbardosh bo‘ladi. Bu esa oliygohning turli ta’lim dasturlariga integratsiyalashuvga layoqatli va yuqori malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlangan ekanligini ko‘rsatadi. Zamonaviy oliy ta’lim muassasasi, albatta, innovatsion faoliyat olib boradi, xususan, yangi natijalarga erishishga imkon beruvchi ta’lim texnologiyalarini, yangi dastur va uslubiyatlarni ishlab chiqadi hamda amaliyotga tatbiq etadi. Respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlash, ta’lim tizimini yanada rivojlantirish va zamonaviylashtirish, ma’naviy yetuk va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda innovatsion faoliyatning o‘rni beqiyos. Chunki mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti barcha turlarining sifati va takomillashuvi bevosita oliy ta’lim tizimida innovatsion faoliyatning samarali tashkil etilishi bilan bog‘liq. Raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda innovatsion yangiliklarning o‘ta muhimligi, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyat samaradorligi va natijaviyligi bevosita innovatsion faoliyat bilan chambarchas aloqadorligi, ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyalashuvini ta’minlashning asosiy dastaklaridan biri ekanligi kabi ko‘rsatkichlar ta’limda innovatsion menejmentning qay darajada muhimligidan dalolat beradi. Oliy ta’lim tizimida innovatsiyalarga qarshi to‘siqlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: – ko‘pchilik ishlovchilarning yutuqqa erishishga emas, balki mag‘lubiyatlardan qochishga intilishi; – tavakkalchilik va qiyinchiliklardan qo‘rqish; – “chet eldan sotib olish osonroq”, “har qandan yangi tashabbus jazolanadi” deganga o‘xshash fikrlarning bo‘lishi; – o‘zini o‘zi rivojlantirishga qiziqishning yo‘qligi; – qo‘pol muomala madaniyati va xususan, talabalar bilan o‘zaro aloqalarda bir-birini tushunmaslik; – stereotiplarka bog‘lanib qolish; – o‘zining kasbiy vazifalarini (o‘zining o‘qituvchilik missiyasini) tushunmaslik va natijada mehnatdagi faollikning to‘liq bo‘lmasligi; – 10-15 yillik o‘qituvchilik faoliyatida shakllangan ruhiyat hisobiga o‘zgaruvchan, ko‘p darajali refleksiyaga qodir bo‘lmaslik. O‘qituvchi mehnatining mahsuldorligini va uning optimal ijodiy salohiyatini nafaqat obyektiv yoki subyektiv tavsiflari, balki pedagog kasbiy mehnatining ana shu tarkibiy qismlari ham (akmeologik invariantlar) belgilab beradi. Fikrimizcha, innovatsion ta’limning maqsadi quyidagilardan iborat: – talabaning yuqori darajadagi intellektual, shaxsiy va ma’naviy rivojlanishini ta’minlash; – ilmiy yo‘nalishda fikrlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi uchun sharoitlarni yaratish; – ijtimoiy-iqtisodiy va kasbiy sohalarda yangiliklar kiritish uslubiyatini o‘rgatish. Innovatsion ta’limda “kasbiy mahorat” tushunchasi asosiy tushunchalardan hisoblanadi.

Oliy maktab pedagogikasida kasbiy mahorat sifat prizmasi, sifat me'vori, etalon daraja orqali tushuniladi. Pedagoglarning ko'pchiligi kasbiy mahorat deganda quyidagilarni tushunishadi: – kasbiy vazifalarni hal qilishda ma'lum darajada ustalik; – o'z kasbi chegarasida to'xtovsiz, ishonchli faoliyat olib bora olish qobiliyati; – nostandart holatlarga ijodiy yondashish, samarali yechimlarni qidirish; – rivojlanishning yuqori intellektual-shaxsiy darajasi; – maxsus, yuqori malaka va kompetensiyaga ega bo'lish. OTMdagi an'anaviy ta'lim jarayoni talabaga fanlar bo'yicha bilim beradi, bu bilimlarning aniq kasbiy faoliyatga bog'lanishi faqatgina kurs ishlarini bajarish, ishlab chiqarish va bitiruv malaka ishi oldi amaliyotini o'tash vaqtidagina yuzaga keladi. Bunday sharoitda talabaga aniq kasbiy bilimlar berish va uning sifatini ta'minlash ancha qiyin. Innovatsion ta'lim esa innovatsion o'zgarishlarni o'zlashtirish jarayonida kasbiy bilimlarni va sifatni shakllantirishga yo'naltirilgan.

Davlatimiz rahbarining “Mendan sizni nima bezovta qilsa?” degan gaplari bor. So'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi, deb javob beraman.

Xulosa shuki, har bir rivojlanayotgan davlatda asosiy e'tibor ta'limga qaratiladi. Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar talabalar shaxsini har tomonlama intellektual va ma'naviy rivojlantirishga qaratilgan mutaxassislarini tayyorlashni talab qilmoqda. Bunday ta'limni tashkil etishni faqatgina innovatsion texnologiyalar asosida shaxsga yo'naltirilgan o'qishga o'tilgandagina ta'minlash mumkin. Rivojlanish uchun aniq maqsadlar qo'yiladi. “O'zbekiston-2030” strategiyasi eng yaxshi rejalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero, mamlakatimiz barqarorligi, yuksalish va taraqqiyoti, shubhasiz, ta'lim tizimi, yoshlarning intellektual salohiyatiga bog'liq. Hamda jadal sur'atlarda rivojlanib kelayotgan bu davrda ta'lim iqtisodiyoti va menejmentning zamonaviy tendensiyalarda olib borilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413> PF-158-son. 11.09.2023. "O'zbekiston—2030 Taraqqiyot strategiyasi."
2. <https://lex.uz/docs/-5085999> PF-6108-son. O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori
3. <https://lex.uz/acts/-48401> Kadrlar tayyorlash milliy dasturi.
4. <https://lex.uz/docs/-4312785> O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
5. Sh.M.Mirziyoyev- “Biz birgalikda erkin va obod demokratik O'zbekiston davlatini quramiz” Toshkent. O'zbekiston-2016.
6. Abdullayeva M.N. va boshqalar. Milliy g'oya va fanining metodologik muammolari. –T. 2009. – b-6.